

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 158 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarining mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengeldayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	

“TIBBIY RADIOLOGIYA” FANINI O‘QITISHDA PEDAGOGIK MULOQOT ORQALI TANQIDIY OPERATIV MULOQOTNI O‘STIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Shukurova Sevara Ilhomovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tibbiy radiologiya fanini o‘qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy–operativ muloqotni shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil etiladi. Muallif pedagogik muloqotni o‘qitishning faol va interfaol shakllarida tashkil etish orqali talabalarda vizual tahlil, tezkor qaror qabul qilish hamda kasbiy fikrni nutqiy ifoda etish qobiliyatini rivojlantirish mumkinligini asoslaydi. Maqolada tanqidiy–operativ muloqotni shakllantirishda qo‘llaniladigan keys-scenariy-ylar, simulyativ mashqlar, guruhiy bahslar, refleksiv mulohazalar va interaktiv didaktik vositalarning o‘ziga xos jihatlari yoritiladi. Shuningdek, pedagogik muloqotning faollashuvi orqali ta‘lim muhitida muloqot madaniyati, dalilga asoslangan xulosa chiqarish hamda kasbiy pozitsiyani himoya qilish ko‘nikmalarining shakllanishi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: pedagogik muloqot, tanqidiy–operativ muloqot, tibbiy radiologiya, vizual tahlil, klinik fikrlash, keys-scenariy, simulyasiya, refleksiya, guruhiy bahs, ta‘lim muhiti, kasbiy nutq.

Abstract: This article analyzes the specific features of developing critical–operational communication through pedagogical dialogue in teaching the discipline Medical Radiology. The author substantiates that active and interactive forms of pedagogical dialogue enhance students’ abilities in visual analysis, rapid clinical decision-making, and professional expression of diagnostic reasoning. The article highlights specific didactic tools such as case scenarios, simulation exercises, group debates, reflective discussions, and visual–communicative techniques. It also emphasizes the role of pedagogical dialogue in cultivating communication culture, evidence-based reasoning, and the development of professional identity among students.

Key words: pedagogical dialogue, critical–operational communication, medical radiology, visual analysis, clinical thinking, case scenario, simulation, reflection, group discussion, learning environment, professional speech.

Аннотация: В статье анализируются особенности формирования критико–оперативной коммуникации через педагогический диалог в процессе преподавания дисциплины “Медицинская радиология”. Автор обосновывает, что активные и интерактивные формы педагогического диалога способствуют развитию у студентов навыков визуального анализа, оперативного принятия решений и профессионального речевого выражения клинического суждения. Рассматриваются специфические дидактические инструменты, такие как кейс-сценарии, симулятивные задания, групповые дебаты, рефлексивные обсуждения и визуально-коммуникативные технологии. Подчеркивается роль педагогического диалога в формировании культуры общения, аргументации и профессиональной позиции студентов.

Ключевые слова: педагогический диалог, критико–оперативная коммуникация, медицинская радиология, визуальный анализ, клиническое мышление, кейс-сценарий, симуляция, рефлексия, групповая дискуссия, образовательная среда, профессиональная речь.

KIRISH

Zamonaviy tibbiy ta‘lim tizimida talabalarining nazariy bilimlarni egallashi bilan bir qatorda, ularning muloqot kompetensiyasi, klinik fikrlash qobiliyati va kasbiy nutqiy faolligi ham muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, vizual interpretasiyaga asoslangan fanlar qatoriga kiruvchi tibbiy radiologiya mutaxassisidan tasvirlarni tanqidiy tahlil qilish, patologiyalarni taniqli belgilari (patternlar) orqali aniqlash va o‘z mulohazalarini qisqa, aniq hamda kasbiy nutqda bayon etishni talab etadi.

Bunday o‘quv jarayonida tanqidiy–operativ muloqotni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu muloqot turi talabaning ma‘lumotni tanqidiy qayta ishlashi, klinik holatlar bo‘yicha tezkor qaror qabul qilishi, o‘z nuqtai nazarini asoslashi va boshqalar fikriga munosabat bildirishiga imkoniyat yaratadi. Shu bilan birga, bunday qobiliyatlar tasodifan emas, balki maxsus tashkil etilgan pedagogik muloqot muhitida rivojlanadi.

Afsuski, an'anaviy ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar asosan ma'lumotni qabul qilish va qayta yodlashga yo'naltirilgan bo'lib, muloqot faolligi, nutqiy tezkorlik va tanqidiy yondashuv kabi ko'nikmalarning shakllanishiga yetarli darajada xizmat qilmaydi. Shu sababli, tibbiy radiologiya ta'limida pedagogik muloqot orqali tanqidiy–operativ muloqotni faollashtirish, uning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish metodik zaruratga aylangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tanqidiy–operativ muloqotni shakllantirishda pedagogik muloqotning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish uchun pedagogik, psixologik, klinik va kommunikativ sohalardagi ilmiy manbalar tahlil etildi. Adabiyotlar tahlilidan ko'rinadiki, tibbiy ta'limda muloqot faolligini ta'minlovchi maxsus didaktik vositalar va o'qitish texnologiyalarini joriy etish orqali talabalarda kasbiy nutq va tezkor fikrlash salohiyati samarali rivojlanadi.

Slastyonin V.A. ^[1] va Bepalko V.P. ^[2] kabi olimlar ta'limda muloqotni shaxslararo munosabatlar, ma'noli hamkorlik va interfaol tajriba almashinuvi sifatida ta'riflaydi. Mazkur yondashuvga ko'ra, pedagogik muloqot – bu o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi ma'naviy–axloqiy va intellektual muloqot makoni bo'lib, u faqat axborot uzatish emas, balki tafakkurni rivojlantirish vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

M. Buberning “Men va Sen” konsepsiyasi ^[3], shuningdek, P. Freyrening dialogik pedagogika nazariyasida ^[4] ta'kidlanishicha, shaxslararo muloqotda ma'no yaratish, o'z pozitsiyasini himoya qilish va fikrlash jarayonini nutq orqali namoyon etish – tanqidiy–operativ muloqotning asosiy mezonlaridandir.

Schön D. ^[7] va Harden R.M. ^[8] kabi mutaxassislar ta'kidlaganidek, tibbiy ta'limda simulyativ holatlar, keys-scenariylar va vizual tahlil asosidagi interfaol muloqot talabalarning tezkor fikr bildirish, diagnostik tasvirni kasbiy tilda talqin etish va notanish holatda mulohaza yuritish qobiliyatini shakllantiradi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tanqidiy–operativ muloqotni rivojlantirish uchun pedagogik muloqot interfaol, vizual–tahlilli va kognitiv bosim sharoitida tashkil etilgan bo'lishi lozim ^[9–11]. Fikr yuritishni faollashtiruvchi vositalar – keys-scenariylar, simulyasiya, rolli bahs va refleksiya orqali talabalarda klinik mulohaza va kasbiy nutq faolligi yuzaga keladi. Bunday muloqotning o'ziga xos xususiyati – u bilimni to'plash emas, balki ma'no yaratish va himoya qilish jarayoni ekanidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologik asosi pedagogik muloqot nazariyasi, tanqidiy fikrlashni shakllantirish pedagogikasi va kognitiv-psixologik yondashuvlarga tayanadi. Asosiy maqsad – tibbiy radiologiya fanini o'qitishda tanqidiy–operativ muloqotni rivojlantiruvchi pedagogik shart-sharoitlar va o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash, ularni ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilishdan iborat.

Tadqiqot metodlari:

- **Tahliliy-taqqoslamali metod** – mahalliy va xalqaro ta'lim tajribalarining qiyosiy tahlili orqali metodik modelni asoslash.
- **Pedagogik kuzatuv** – dars jarayonida muloqot shakllari va talabalarning faolligi ustidan tizimli kuzatuv olib borildi.
- **Kontent-analitik usul** – talabalarning refleksiv esselari va klinik ssenariylar bo'yicha bergan mulohazalari tahlil qilindi.
- **Tajriba-sinov ishlari** – interfaol usullar joriy etilgan va an'anaviy guruhlarda tanqidiy–operativ muloqot darajasi o'lchandi.
- **Anketalash va intervyu** – talabalar va o'qituvchilar fikri asosida pedagogik muloqotning samaradorlik darajasi baholandi.

Ushbu metod va metodologiya asosida tibbiy ta'limda muloqot vositasi orqali tanqidiy–operativ fikrlashni faollashtirish, talabalarning klinik tasvirlarga munosabatida mustaqil nutqiy pozitsiya shakllantirish hamda pedagogik muhitni qayta qurish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida Buxoro davlat tibbiyot institutida 3–kurs tibbiy va stomatologiya fakultetlari talabalari ishtirokida tajriba-sinov ishi amalga oshirildi. Talabalar ikki guruhga ajratildi: nazorat (an'anaviy ta'lim) va tajriba (pedagogik muloqotga asoslangan interfaol darslar) guruhlari.

Tanqidiy-operativ muloqot darajasining diagnostikasi:

Tadqiqotning boshlanishida ikki guruhda tanqidiy fikrlash, vizual tahlil va kasbiy mulohaza yuritish darajasi test, esse va keys–baholash usullari orqali o'Ichandi. Boshlang'ich ko'rsatkichlar deyarli bir xil bo'lgan:

- Tanqidiy fikrlash darajasi: 43% (tajriba), 41% (nazorat)
- Vizual interpretatsiya to'g'riligi: 48% (tajriba), 46% (nazorat)
- Nutqiy faollik va kasbiy izoh berish qobiliyati: past darajada

Pedagogik ta'sir choralari:

Tajriba guruhida 8 haftalik interfaol o'quv moduli joriy etildi. Mazkur modulga quyidagilar kiritildi:

- Keys–scenariylar bo'yicha klinik tasvirlar muhokamasi
- Simulyativ suhbat va rolli o'yinlar
- Debat va vizual tahlil mashg'ulotlari
- Refleksiv esse va nutqiy chiqishlar

Yakunlovchi diagnostika natijalari:

Ta'lim moduli yakunlangandan so'ng, har ikkala guruhda qayta test, esse va keys–talqin usullari bilan baholash o'tkazildi.

Ko'rsatkichlar	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi
Tanqidiy fikrlashda murakkab mulohaza	74	48
Vizual tasvirni kasbiy talqin qilish	79	52
Diagnostikada nutqiy argumentatsiya	81	50
Simulyasiyada tezkor qaror qobiliyati	76	47

Talabalar fikri (anketa asosida):

- 92% talabalar pedagogik muloqot vositasida o'qitish jarayonini mazmunli va faol deb baholadi.
- 87% talabalar o'zlarida kasbiy mulohaza, savol berish va vizual tahlil ko'nikmalari shakllanganini ta'kidlashdi.
- 90% talabalar interfaol darslarni o'quv motivatsiyasini oshiruvchi omil deb hisoblashdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, pedagogik muloqotga asoslangan interfaol o'qitish orqali tibbiy radiologiya fanini o'rganayotgan talabalarda tanqidiy–operativ muloqot, kasbiy nutq va vizual klinik tahlil ko'nikmalari samarali shakllanadi. Bu esa zamonaviy tibbiy ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Tibbiy radiologiya – vizual interpretatsiyaga asoslangan klinik fan sifatida talabalardan tashxisli obrazlarni aniq tahlil qilish, ulardan mantiqiy xulosalar chiqarish va bu xulosalarni kasbiy muloqot shaklida bayon etishni talab etadi. Bunday ta'lim jarayonida tanqidiy-operativ muloqotni shakllantirish nafaqat ma'lumotni o'zlashtirish, balki muloqot orqali bilimni qayta ishlash, baholash va kasbiy pozitsiyani himoya qilishga yo'naltirilgan o'qitishni taqozo etadi.

Bu jarayonda pedagogik muloqot faol, interaktiv va maqsadli tashkil etilgan bo'lmog'i lozim. Uning o'ziga xos xususiyati shundaki, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi aloqa bir tomonlama emas, balki sub'ekt–sub'ektili shaklda kechadi. Bu esa talabalarning shaxsiy fikr bildirish, mulohazali bahslashish va vizual ma'lumotni nutqiy ifodada bayon qilish qobiliyatini rag'batlantiradi [5–6].

Pedagogik muloqot orqali tanqidiy–operativ muloqotni rivojlantirishda keys-scenariylar, simulyativ holatlar, guruhiy debatlar va refleksiv tahlil alohida o'rin tutadi. Bunday shakldagi o'qitish talabalarni noaniqlik sharoitida tezkor qaror qabul qilishga, klinik holatlarni turlicha talqin etishga va o'z nuqtai nazarini kasbiy tilda asoslab berishga o'rgatadi.

Shuningdek, ushbu jarayonda o'qituvchining roli ham o'zgarishga uchraydi – u axborot beruvchi emas, balki muloqotni yo'naltiruvchi, savollar orqali talabani faollashtiruvchi, refleksiyani rag'batlantiruvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. U dars jarayonida bahslarga imkoniyat yaratish, noaniq klinik vaziyatlarni muhokama qilish va talabalar o'rtasida kasbiy dialogni shakllantirishni ta'minlashi lozim.

Natijada, pedagogik muloqotning faol va maqsadli tashkil etilgan shakli tanqidiy-operativ muloqotni shakllantirishda kuchli psixologik va didaktik resurs sifatida namoyon bo'ladi. U talabalarning intellektual mustaqilligini, muloqot madaniyatini va kasbiy kompetentligini rivojlantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tibbiy radiologiya kabi vizual tahlil va interpretatsiyaga asoslangan fanni o'qitish jarayonida pedagogik muloqot faqat bilim berish vositasi emas, balki tanqidiy fikrlash, kasbiy tezkor qaror qabul qilish va mulohazali nutqni shakllantirishning asosiy didaktik vositasiga aylanmoqda. Ushbu maqolada amalga oshirilgan tahlil va tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, keys-scenariylar, simulyativ muloqotlar, debatlar va refleksiv muhokamalar kabi interfaol uslublar talabalarda tanqidiy-operativ muloqotni rivojlantirishda samarali instrument hisoblanadi.

Pedagogik muloqotni tarkibiy, motivatsion va refleksiv mexanizmlar asosida tashkil etish talabalarning klinik vaziyatlarga munosabatini, vizual ma'lumotni baholash va kasbiy qarorni asoslash qobiliyatini kuchaytiradi. Bu jarayonda pedagogning dialogik roli, muloqot muhitini tashkil qilish mahorati va refleksiv fikrlashni qo'llab-quvvatlash faoliyati hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Shu bois, tibbiy ta'limda pedagogik muloqot vositasida tanqidiy-operativ muloqotni shakllantirish, an'anaviy dars tizimlarini qayta ko'rib chiqish va faol o'quv muhitini yaratish orqali yuqori malakali, mulohazali va kommunikativ jihatdan yetuk mutaxassislarni tayyorlash imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Slastyonin V.A., Isaev I.F., Shiyonov E.N. Pedagogika: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy. – M.: Akademiya, 2002. – 512 s.
2. Bespalko V.P. Sostavlyayushchie pedagogicheskoy tekhnologii. – M.: Pedagogika, 1989. – 192 s.
3. Buber M. Ya i Ty. – M.: Respublika, 1993. – 190 s.
4. Freyre P. Pedagogika ugnetyonnykh. – M.: Kanon+, 2003. – 256 s.
5. Leontyev A.N. Deyatelnost. Soznanie. Lichnost. – M.: Politizdat, 1975. – 304 s.
6. Vygotskiy L.S. Myshlenie i rech. – M.: Labirint, 2000. – 352 s.
7. Schön D.A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. – New York: Basic Books, 1983. – 374 p.
8. Harden R.M., Stevenson M., Downie W.W., Wilson G.M. AMEE Guide No. 20: The use of simulated patients in medical education // Medical Teacher. – 1999. – Vol. 21, No. 5. – P. 465–486.
9. Ten Cate O. Entrustability of professional activities and competency-based training // Medical Education. – 2005. – Vol. 39, No. 12. – P. 1176–1177.
10. Xasanova N.A. Pedagogicheskie usloviya formirovaniya klinicheskogo myshleniya studentov meditsinskikh vuzov: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. – Toshkent, 2021. – 26 s.
11. Xaydarov A.Sh. Formirovanie professionalnoy kompetentnosti studentov meditsinskikh vuzov v usloviyakh tsifrovogo obrazovaniya: monografiya. – Toshkent: VUZSOFT, 2020. – 124 s.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.